

Impuestos y economía digital en Ecuador: Desafíos y perspectivas del comercio electrónico: Un análisis bibliográfico

Taxes and Digital Economy in Ecuador: Challenges and Perspectives of E-commerce: A Bibliographic Analysis.

DOI.....

AUTORES: César Geovanny Ortiz Mosquera ^{1*}

Ximena Minshely Guillín Llanos ²

DIRECCIÓN PARA CORRESPONDENCIA: cortiz@utb.edu.ec

Fecha de recepción: 04 / 07 / 2023

Fecha de aceptación: 13 / 09 / 2023

RESUMEN

Este artículo de revisión científica tiene como objetivo analizar los desafíos fiscales que enfrenta el comercio electrónico y la economía digital del Ecuador y proponer cómo solucionarlas. Para lograr este objetivo, se realizó un análisis exhaustivo de la literatura académica escrita entre 2018 hasta la fecha actual.

En cuanto al alcance, se indagaron diversos aspectos del tema, incluyendo la definición y elementos esenciales de la economía digital y el comercio electrónico, los principales modelos de negocios en línea, los marcos legales vigentes en el Ecuador, así como enfoques globales y mejores prácticas en materia tributaria. de actividades digitales.

Se aplicó una metodología basada en la revisión sistemática de artículos científicos pertinentes. Se eligieron estudios que abordaran temas tributarios particulares en el contexto de la economía digital y el comercio electrónico, y se analizaron sus hallazgos y recomendaciones. Los hallazgos mostraron que existen importantes desafíos fiscales

^{1*} Universidad Técnica de Babahoyo, cortiz@utb.edu.ec

² Universidad Técnica Estatal de Quevedo, xguillin@uteq.edu.ec

asociados con la economía digital y el comercio electrónico. Se encontraron brechas en la recaudación de impuestos y desafíos para ajustar los marcos regulatorios actuales a este entorno digital que cambia rápidamente.

Las inferencias extraídas de la revisión bibliográfica indican la necesidad de poner en práctica soluciones y sugerencias viables para mejorar la tributación en el contexto de la economía digital de Ecuador. Se enfatiza la importancia de fomentar la cooperación entre los sectores público y privado, así como actualizar las leyes y reglamentos tributarios.

Palabras clave: *desafíos fiscales, impuestos digitales, negocios digitales, políticas fiscales, tributación.*

ABSTRACT

This scientific review article aims to analyze the fiscal challenges faced by e-commerce and the digital economy in Ecuador and propose potential solutions. To achieve this objective, a comprehensive analysis of academic literature published from 2018 to the present was conducted.

Regarding the scope, various aspects of the topic were explored, including the definition and essential elements of the digital economy and e-commerce, the main online business models, the current legal frameworks in Ecuador, as well as global approaches and best practices in digital activities taxation.

A methodology based on the systematic review of relevant scientific articles was employed. Studies addressing specific tax-related issues in the context of the digital economy and e-commerce were selected, and their findings and recommendations were analyzed. The findings revealed significant fiscal challenges associated with the digital economy and e-commerce. Tax collection gaps and difficulties in adapting current regulatory frameworks to this rapidly changing digital environment were identified.

The inferences drawn from the literature review point to the need for implementing practical solutions and viable recommendations to enhance taxation in the context of Ecuador's digital economy. The importance of fostering cooperation between the public and private sectors, as well as updating tax laws and regulations, is emphasized.

Keywords: *tax challenges, digital taxes, digital business, tax policy, taxation.*

INTRODUCCIÓN

En la actualidad, la economía digital y el comercio electrónico han tenido un incremento considerable en Ecuador, produciendo cambios muy significativos en la manera en que las empresas operan y los consumidores participan dentro del mercado digital (Acosta, et al. 2018; Alvarado-Gastiaburo & Vergara-Díaz , 2018; Pazmiño, 2020). Esto ha llevado a una serie de desafíos fiscales que deben abordarse de manera efectiva para obtener una tributación óptima en este ámbito de constante crecimiento (Alvarado-Gastiaburo & Vergara-Díaz , 2018).

De esta manera, la economía digital y el comercio electrónico han tenido una creciente importancia en Ecuador. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), en los últimos 10 años, el número de usuarios de internet se ha incrementado en 65%, pasando de 4,8 millones en el año 2012 a 13,6 millones de usuarios en el 2022 (INEC, 2021). Este incremento tal y como se observa en la tabla 1, ha generado el crecimiento del comercio electrónico ya que al cierre del primer semestre del 2022 el número de transacciones digitales promedio anual fue de 152 millones lo que representa el 20% en ese periodo (Cámara Ecuatoriana de Comercio Electrónico, 2022).

Tabla 1

Crecimiento del comercio electrónico al cierre del primer semestre del 2022

	2020	2021	2022
Número de transacciones digitales	166 M	274 M	152 M
Proporción transacciones Ecommerce	13%	17%	20%
Número de transacciones Ecommerce	22 M	47,5 M	29,7 M

Fuente: Cámara Ecuatoriana de Comercio Electrónico

Por ello, la economía digital y el comercio electrónico en Ecuador es de suma importancia la cual plantea la necesidad urgente de afrontar los desafíos fiscales relacionados con la actividad económica de las empresas dedicadas a esta actividad. A medida que las transacciones digitales y los negocios en línea continúan con su expansión, surgen

interrogantes sobre la aplicación de una tributación adecuada para estos nuevos negocios digitales. La ausencia de un marco legal y fiscal específico para este tipo de negocios ha generado dificultades en la recaudación de impuestos, creando así una brecha en la equidad tributaria (Faúndez-Ugalde, et al. 2021).

El presente artículo tiene como objetivo principal analizar los desafíos fiscales que surgen en la economía digital y el comercio electrónico en Ecuador. De esta manera, se piensa contribuir al campo de la tributación y generar recomendaciones para una tributación más equitativa y eficiente en este tipo de contribuyentes (Sierra et al., 2021).

Definición y características clave de la economía digital y el comercio electrónico

En el contexto actual, la economía digital y el comercio electrónico son conceptos relacionados con la tecnología, la cual ha transformado a las empresas en su forma de realizar sus actividades comerciales. En efecto, la economía digital es el conjunto de procesos económicos a través del uso de las tecnologías digitales en la venta de bienes, servicios, producción y distribución de los mismos. Según Santos-Assán, et al., (2021), la economía digital acoge una gran variedad de actividades como son: el comercio electrónico, la administración de datos en la nube, la publicidad en línea, etc. Según Del Águila et al. (2001), algunas características que contiene son las siguientes:

La digitalización, la cual se basa en los procesos de la información los cuales generan valor en la toma de decisiones en las empresas. La conectividad global a través de internet permitiendo la interconexión entre empresas, personas y dispositivos ayudando al intercambio de información y por último la innovación en la tecnología relacionada con avances en las áreas de inteligencia artificial y big data las cuales generan nuevas oportunidades de negocio.

Por otro lado, el comercio electrónico, también llamado e-commerce, se refiere a la oferta y demanda de productos y servicios a través del internet. Según Rodríguez et al. (2020), el comercio electrónico incluye transacciones entre empresas (B2B), entre empresa y consumidor (B2C) y entre consumidores (C2C), teniendo algunas características que han impulsado su crecimiento en cuanto a la personalización de plataformas digitales ofreciendo nuevas experiencias a los consumidores en relación a su comportamiento de

compra. Y además de la internacinalizacion de los negocios lo cual permite a las empresas expandir su alcance en nuevos mercados.

Descripción de los principales modelos de negocio en línea y sus implicaciones fiscales

Los actuales modelos de negocios en la era digital se han vuelto cada vez más importantes en la forma en que las empresas realizan sus actividades y generan ventas. En este contexto, estos modelos presentan características antes descritas que son únicas las cuales plantean desafíos en la recaudacion de tributos. Por consiguiente, existen modelos de negocios en línea las cuales se analizarán sus implicaciones fiscales.

El comercio electrónico B2C representa el más común, donde las empresas venden sus productos y servicios a los consumidores a través de plataformas virtuales, lo cual ha experimentado un crecimiento importante en los últimos años impulsado por la rápida accesibilidad de los consumidores. Por consiguiente, el comercio electrónico B2B se refiere a las operaciones comerciales entre empresas a traves de plataformas virtuales mejorando así sueficiencia y óptimizacion de costos. Por otro lado, existen plataformas de intermediación como, Uber y Airbnb que dan facilidades a los proveedores y consumidores en la conexión virtual en sus preferencias de compra. Además, este tipo de plataformas generan sus ingresos a traves de las comisiones o tarifas por los servicios prestados, lo cual este sector es de suma importancia, planteando desafíos en terminos de regulacion y pago de tributos (Zambrano-Izurieta et al., 2023).

En este sentido, estos modelos de negocios en línea generan impuestos que deben administrarse adecuadamente. Las transacciones en línea pueden cruzar fronteras geográficas, creando dificultades para determinar la obligación tributaria. Según Mukherjee (2020), a medida que los gobiernos trabajan para garantizar la equidad y la justicia fiscal, la tributación de los modelos comerciales en línea se ha convertido en un tema crítico.

En efecto, existen lagunas y dificultades en la recaudación de impuestos como consecuencia de la falta de una normativa fiscal específica para los modelos de negocio online. Autores como Olbert & Spengel (2019), enfatizan la importancia de crear regulaciones concretas que permitan a los gobiernos detectar adecuadamente los ingresos

producidos por estos negocios. En el contexto del comercio en línea, la evasión de impuestos también es una preocupación pertinente por lo que se hace difícil detectar y regular las prácticas evasivas debido a la falta de transparencia y complejidad de las estructuras comerciales en línea (Ahmadi et al., 2022; Arcila & Chacón, 2020).

Los gobiernos y las autoridades fiscales han discutido y expresado su preocupación sobre cómo gravar impuestos a los modelos de negocios en línea. Las transacciones en línea pueden cruzar fronteras y presentar problemas para los sistemas fiscales establecidos. Para enfrentar de manera efectiva estos desafíos, es crucial establecer reglas claras y actualizar las regulaciones tributarias. En cuanto a los modelos de negocios en línea, la evasión de impuestos es otro tema problemático. Para reducir sus obligaciones fiscales, algunas empresas pueden beneficiarse de trabas legales y de la falta de una regulación específica. Para asegurar una tributación justa y equitativa en el entorno digital se destacó la necesidad de fortalecer los mecanismos de control e inspección (Olbert & Spengel, 2019; Ahmadi et al., 2022).

La economía digital y el comercio electrónico de Ecuador, desafíos fiscales.

Ecuador no ha estado exento del reciente crecimiento de la economía digital y el comercio electrónico. Pero las finanzas de la nación también han sido desafiadas por esta nueva forma de hacer negocios. En esta revisión de la literatura, examinaremos los problemas fiscales únicos que enfrenta Ecuador actualmente en el contexto de la economía digital y el comercio electrónico.

Elusión y evasión fiscal: El rápido desarrollo de la economía digital y el comercio electrónico ha creado dificultades para la recaudación de impuestos. Los principales problemas incluyen la elusión y la evasión de impuestos. Autores como Jorratt (2020), han señalado que puede ser un desafío monitorear y regular las transacciones en línea, lo que plantea la posibilidad de evasión fiscal.

Encontrar la base imponible: es un desafío porque las transacciones transfronterizas son comunes en la economía digital y el comercio electrónico, lo que dificulta determinar la base imponible y asignar los impuestos de la manera correcta. La necesidad de mecanismos

efectivos de asignación de impuestos en la economía digital ha sido destacada por escritores como (Jaramillo et al., 2020).

Cumplimiento y regulación: la gestión del comercio electrónico y la economía digital presenta su propio conjunto de dificultades. Para abordar los modelos de negocios en línea y garantizar un cumplimiento eficiente, se debe modificar la legislación tributaria. Autores como Arcila & Chacón (2020) han destacado la importancia de una regulación precisa y actualizada para prevenir la elusión fiscal.

La cooperación internacional: es necesaria para abordar los temas tributarios porque la economía digital y el comercio electrónico cruzan fronteras internacionales. Autores como Dudukalov et al., (2020) indican que para detener la erosión de la base imponible y la transferencia de beneficios, los países deben cooperar y armonizar sus sistemas tributarios.

Examen de las leyes y normas vigentes que rigen la tributación de las actividades digitales y el comercio electrónico en el Ecuador.

El Impuesto al Valor Agregado (IVA) es un impuesto crucial en la tributación del comercio en línea en Ecuador. Las empresas que ofrecen servicios digitales desde el extranjero están obligadas por ley al pago del IVA, según la normativa vigente. Esta cláusula tiene como objetivo garantizar que todas las empresas contribuyan por igual a la tesorería y al mismo tiempo nivelar el campo de juego para las empresas nacionales y extranjeras.

Normativa en materia de retención de impuestos: En el ámbito de la economía digital y el comercio electrónico, existen normas que especifican el requerimiento de retención de impuestos a los intermediarios y plataformas que soportan transacciones en línea.

Convenios internacionales: Ecuador también ha ratificado convenios que abordan la tributación de las actividades en línea y el comercio electrónico. Ecuador fue aceptado en la Convención Modelo de la OCDE sobre la Tributación de la Economía Digital y firmó acuerdos bilaterales de evasión de impuestos. En el entorno digital globalizado, Faúndez (2018), destaca la importancia de estos tratados para garantizar una tributación justa y prevenir la evasión fiscal.

Evaluación de los desafíos y brechas en la recaudación de impuestos en el contexto de la economía digital.

Existen muchas dificultades con la recaudación de impuestos en el contexto de la economía digital. Uno de los principales desafíos para la recaudación de impuestos en el contexto de la economía digital es la evasión fiscal. Según autores como Arcila & Chacón (2020), la facilidad con la que las transacciones digitales pueden ocultarse o redirigirse a países con impuestos más bajos presenta un desafío para las autoridades fiscales.

Además, no existen fronteras físicas que limiten la economía digital, por tanto, es un desafío identificar y rastrear las transacciones con fines fiscales. Para cerrar esta brecha en la recaudación de impuestos. Por consiguiente, los modelos de negocios digitales son complejos y evolucionan rápidamente, lo que dificulta la aplicación de regulaciones y el establecimiento de la base impositiva. Por otro lado, la incapacidad técnica y falta de conocimiento para recaudar impuestos en la era digital, se debe tener conocimientos especializados y habilidades técnicas. La ineficacia en la recaudación de impuestos en la economía digital, según autores como Capote et al., (2020), puede deberse a la falta de recursos y capacitación en las administraciones tributarias. Y finalmente, los patrones de consumo han cambiado como resultado de la economía digital, lo que podría representar un problema para los métodos convencionales de recaudación de impuestos.

Soluciones potenciales y sugerencias para una mejor tributación en el contexto de la economía digital de Ecuador.

Ante esta realidad, es crucial analizar y proponer soluciones prácticas para mejorar la recaudación de impuestos y garantizar la equidad tributaria en este entorno dinámico. Por ello, se necesitan una serie de medidas y enfoques técnicos para abordar los desafíos y las brechas en la recaudación de impuestos en la economía digital como son:

La cooperación internacional ya que el trabajo conjunto entre las naciones es crucial para combatir la evasión fiscal en la economía digital. La implementación de acuerdos bilaterales y multilaterales y la participación en iniciativas globales como el Plan de Acción BEPS de la OCDE pueden fortalecer la cooperación internacional en el intercambio de

información fiscal y ayudar a combatir la elusión fiscal a escala global (Olbert & Spengel, 2019).

Las regulaciones deben actualizarse para reflejar los cambios en la economía digital. Para la tributación de las actividades digitales y el comercio electrónico se deben establecer reglas claras y consistentes que incluyan la definición de los sujetos obligados, la selección de la base imponible y los métodos de recaudación (Tørsløv et al., 2023). De esta forma, para aumentar la efectividad de la recaudación de impuestos en la economía digital, es fundamental aplicar la tecnología y hacer uso de los datos. Las herramientas de inteligencia artificial, aprendizaje automático y análisis de datos se pueden utilizar para analizar riesgos, encontrar patrones en la evasión fiscal e identificar la evasión fiscal (Cuello, 2021).

Por consiguiente, la educación y capacitación para ayudar a los profesionales de la administración tributaria a comprender los desafíos únicos de la economía digital, es fundamental. La capacidad de los funcionarios tributarios para manejar los desafíos con la recaudación en este entorno se puede mejorar mediante la capacitación en temas como tecnología, modelos de negocios digitales y regulaciones tributarias vigentes (OECD, 2023). Finalmente, la colaboración con el sector privado para garantizar una recaudación fiscal eficiente en la economía digital, la colaboración entre los sectores público y privado es crucial. Trabajar junto con las plataformas digitales y las empresas de la industria puede facilitar la identificación y el seguimiento de las transacciones, así como el cumplimiento de las leyes fiscales de manera más eficaz (Sierra et al., 2021).

Revisión de las iniciativas y políticas implementadas por el gobierno ecuatoriano para enfrentar los desafíos fiscales en la economía digital y el comercio electrónico.

La economía digital y el comercio electrónico han experimentado un crecimiento exponencial en los últimos años, creando nuevos desafíos fiscales para los gobiernos de todo el mundo. En Ecuador, el gobierno ha implementado varias iniciativas y políticas para abordar estos desafíos y adaptar el sistema tributario a las realidades de la economía digital. Una de las iniciativas más importantes del gobierno ecuatoriano es la reforma tributaria 2020, que incluye reglas específicas para la tributación de los servicios digitales y el comercio electrónico (Véliz & Carpio, 2023).

El SRI también ha implementado medidas tecnológicas para monitorear y regular mejor las actividades en línea y el comercio electrónico. Cabezas & Andrade (2021), afirman que se han establecido sistemas de facturación electrónica y que las tecnologías de la información ahora se utilizan con mayor frecuencia para recopilar y analizar datos relacionados con las transacciones digitales. Estos pasos tienen como objetivo mejorar la eficiencia de la recaudación de impuestos y disminuir la evasión de impuestos en línea.

Sin embargo, aún quedan dificultades por resolver, a pesar de estas iniciativas. Uno de ellos es el requisito de una mayor colaboración global para abordar los aspectos transnacionales de la economía digital. Steinberg & Feás (2022), afirman que es un desafío implementar políticas fiscales efectivas para las empresas digitales multinacionales debido a la falta de consenso global.

METODOLOGÍA

La metodología utilizada en este estudio tiene como objetivo analizar los desafíos y perspectivas del comercio electrónico y la economía digital del Ecuador relacionados con el pago de impuestos. Utilizando información tanto teórica como empírica, el presente trabajo tiene un diseño de estilo documental. Esto permitió analizar, investigar y elegir la información más útil en relación con las variables de estudio, buscando palabras clave relevantes (economía digital, comercio electrónico, desafíos fiscales) en bases de datos académicas y sitios web oficiales. El método de carácter empírico se enmarcó en la observación a partir de la realidad del tema en estudio, lo cual permitió observar los desafíos y sugerencias en el pago de impuestos por parte de los negocios digitales.

Para cumplir con el objetivo se llevó a cabo los siguientes pasos:

- 1. Identificación de fuentes:* Se realizó una búsqueda exhaustiva de trabajos académicos, informes técnicos y documentos oficiales relacionados con las dificultades fiscales en el comercio electrónico y la economía digital del Ecuador.
- 2. Selección de artículos:* Para elegir los artículos que serán revisados se utilizaron criterios de inclusión. Estos estándares cubrieron la aplicabilidad del contenido, la relevancia de la investigación y la fecha de publicación, que debe ser en 2018 en adelante.

3. *Análisis de datos:* La información recopilada de los artículos seleccionados fue examinada y categorizada en grupos temáticos pertinentes. Se abordó la importancia de las cuestiones fiscales clave en la economía digital, incluida la fiscalidad internacional, la fiscalidad de las actividades digitales y las normas específicas que se aplican a las transacciones en línea.

4. *Síntesis de resultados:* A partir del análisis de los artículos se combinaron los resultados, en relación a las dificultades fiscales en la economía digital y el comercio electrónico de Ecuador, se destacaron los principales hallazgos y se encontraron nuevas tendencias y patrones.

RESULTADOS

Se han obtenido importantes hallazgos que brindan una comprensión clara y concisa del tema luego de realizar una extensa revisión bibliográfica y análisis de datos en el contexto de los desafíos fiscales en la economía digital y el comercio electrónico del Ecuador. Los hallazgos principales son los siguientes:

Desafíos fiscales en la economía digital

Debido a su naturaleza transfronteriza y la dificultad para rastrear y gravar las transacciones en línea, la economía digital presenta una serie de desafíos fiscales especiales, según la revisión de la literatura. Estos problemas incluyen la falta global de armonización de la regulación fiscal, la erosión de la base imponible y la elusión y evasión fiscal.

Brechas en la tributación de actividades digitales

El análisis de los datos mostró que la tributación de las actividades digitales en Ecuador tiene algunas brechas significativas. La recaudación de impuestos en esta industria aún no ha alcanzado su máximo potencial, a pesar del importante crecimiento del comercio electrónico en el país. Las leyes tributarias poco claras, el desafío de identificar y gravar a los contribuyentes en el comercio electrónico y la escasez de cooperación internacional en el intercambio de información tributaria son algunas de las causas.

Soluciones y recomendaciones

En el contexto de la economía digital, la revisión de la literatura también reveló una serie de mejoras y sugerencias para la tributación. Estos incluyen la implementación de mecanismos de colaboración entre las autoridades fiscales y los negocios digitales, la adopción de medidas legislativas y regulatorias claras y actuales, y la promoción de la cooperación global en la lucha contra la evasión y elusión fiscal.

Estos hallazgos tienen implicaciones significativas para la formulación de las políticas y estrategias fiscales de Ecuador. Es esencial que se tomen medidas procesables para abordar los problemas identificados y promover una tributación equitativa y eficiente en el contexto de la economía digital. Para garantizar una tributación adecuada y justa en este entorno que cambia rápidamente, es necesaria una estrecha coordinación entre las autoridades fiscales, las empresas digitales y otros actores relevantes.

DISCUSIÓN

La revisión de la literatura ha revelado una serie de dificultades fiscales en el comercio electrónico y la economía digital de Ecuador. La dificultad de rastrear y registrar con precisión las transacciones en línea, especialmente las que se realizan a través de plataformas digitales, es una de las dificultades más notorias. Según Faúndez (2018), este desafío se presenta por la ausencia de un marco tributario preciso y ajustado a la realidad digital, lo que genera una brecha en la recaudación tributaria.

También se hace más difícil poner en práctica soluciones técnicas a nivel nacional por la falta de cooperación internacional en la tributación de las actividades digitales (Acosta et al., 2018). Los gobiernos han sufrido una pérdida considerable de ingresos como resultado de la falta de acuerdo y coordinación internacional que ha permitido a las empresas digitales evadir impuestos y que existan lagunas fiscales (Cabezas & Andrade, 2021).

En cuanto a las implicaciones, las finanzas públicas del país se ven significativamente impactadas por estas dificultades fiscales. En consecuencia, Ecuador está experimentando un crecimiento acelerado en la economía digital y el comercio electrónico, lo que sugiere que una parte importante de la actividad económica y las transacciones comerciales están fuera del alcance del sistema tributario actual. Como resultado, el Estado pierde ingresos

fiscales y existe una competencia desleal entre los negocios digitales y los negocios tradicionales que deben cumplir con leyes fiscales más estrictas (Alvarado-Gastiaburo et al., 2018; Cabezas & Andrade, 2021; Sierra, et al., 2021).

Se han hecho varias recomendaciones para abordar estos problemas. En primer lugar, es crucial crear un marco legal claro y moderno que tenga en cuenta las realidades de la economía digital y el comercio electrónico (Faúndez-Ugalde, et al. 2021). Esto incluye definir y categorizar con precisión las actividades digitales, así como establecer sistemas de recaudación de impuestos más efectivos.

Del mismo modo, es importante fomentar la cooperación internacional en la fiscalidad de la actividad digital. Sierra et al. (2021), afirman que esto requiere una participación activa en proyectos internacionales como el Plan de acción de la OCDE sobre la BEPS (la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios), cuyo objetivo es abordar los problemas fiscales provocados por la digitalización de la economía.

Para monitorear y controlar efectivamente las actividades digitales y el comercio electrónico, también es necesario mejorar las capacidades institucionales y tecnológicas de la administración tributaria. Jorratt (2020), afirma que esto requiere la adopción de herramientas tecnológicas de punta que faciliten el seguimiento y control de las transacciones digitales, como los sistemas de gestión tributaria electrónica y las plataformas de vigilancia fiscal.

Para abordar los problemas fiscales en la economía digital y el comercio electrónico, es importante tener en cuenta que estas sugerencias no son exhaustivas y que se necesitará una estrategia exhaustiva y continua. Además, para lograr un progreso significativo en la tributación de estas actividades, se requiere una estrecha cooperación entre el gobierno, las empresas, los expertos en políticas y otros actores relevantes.

CONCLUSIONES

En los últimos años, Ecuador ha visto un aumento significativo en la economía digital y el comercio electrónico. El comercio electrónico ha aumentado como resultado de que más

personas tienen acceso a Internet y están activas en línea. La recaudación de impuestos es difícil y existe una brecha en la equidad tributaria, debido a la falta de un marco legal y tributario específico para el comercio electrónico y los negocios en línea.

Los principales problemas fiscales que enfrenta el comercio electrónico y la economía digital de Ecuador son la evasión y elusión fiscal, la determinación de la base imponible, el cumplimiento y la regulación, y el requisito de cooperación internacional. El Impuesto al Valor Agregado (IVA) es un impuesto importante en el sistema tributario del comercio en línea de Ecuador. Para garantizar una contribución justa y nivelar el campo de juego, algunos negocios en línea y la identificación de más empresas extranjeras que brindan servicios digitales deben pagar el IVA.

Debido a que las transacciones digitales pueden ocultarse fácilmente y no existen fronteras físicas, la recaudación de impuestos en el contexto de la economía digital presenta dificultades. La recaudación de impuestos es un desafío debido a la complejidad de los modelos comerciales digitales, así como a la falta de financiamiento y experiencia técnica. La colaboración internacional, la celebración de convenios y la participación en iniciativas internacionales para el intercambio de información tributaria y la lucha contra la elusión fiscal son algunos remedios potenciales para mejorar la tributación en el contexto de la economía digital en el Ecuador.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Acosta , M., Yagual, A., & Coronel, V. (2018). Perspectivas de la economía digital en Latinoamérica: Caso Ecuador. *3C Empresa: Investigación y pensamiento crítico*, 7(3), 28-43. doi:<http://dx.doi.org/10.177993/3comp.2018.070335.28-43/>
- Ahmadi, A., B. A., Wafa, M., & Dost, N. (2022). An Empirical Study of Impact of Electronic Commerce on Business. *Journal of Information Systems and Technology Research*, 1(3), 150-157. doi:<https://doi.org/10.55537/jistr.v1i3.213>
- Alvarado-Gastiaburo, Á., & Vergara-Díaz , N. (2018). El desafío del comercio electrónico en la economía del Ecuador. *Polo del conocimiento. Revista Científico-Académica Multidisciplinaria*, 3(1), 67-86. doi:[10.23857/casedelpo.2018.3.mon.1.agosto.67-86](https://doi.org/10.23857/casedelpo.2018.3.mon.1.agosto.67-86)

- Arcila, E., & Chacón, K. (2020). La cultura tributaria como estrategia para minimizar la evasión fiscal en las empresas comerciales. *Revista Boliviana de Administración*, 2(1), 13-22. doi:<https://doi.org/10.33996/reba.v2i3.2>
- Cabezas , V., & Andrade , J. (2021). Fortalecimiento en la recaudación tributaria mediante la implementación de facturación electrónica. *Polo del Conocimiento: Revista científico - profesional*, 6(3), 1617-1625. doi:10.23857/pc.v6i3.2457
- Cámara Ecuatoriana de Comercio Electrónico. (2022). Obtenido de Estudio de transacciones no presenciales en Ecuador: <https://online.uees.edu.ec/investigacion/presentacion-de-resultados-del-estudio-de-transacciones-no-presenciales-en-ecuador>
- Capote, D., Contreras, Y., & Pinto, K. (2020). Propuesta de un plan de capacitación para consolidar la cultura tributaria en la ciudad de Guayaquil. *Revista Metropolitana de Ciencias Aplicadas*, 3(2), 131-137.
- Cuello, O. (2021). Big data e inteligencia artificial en la Administración tributaria. *Revista de Internet, Derecho y Política*(33). doi:<https://doi.org/10.7238/idp.v0i33.381275>
- Del Águila, A., Padilla, A., Serarols, C., & Veciana, J. (2001). La economía digital y su impacto en la empresa: bases teóricas y situación en España. *Boletín económico de ICE* 2705.
- Dudukalov, E., Spabekov, G., Kashirskaya, L., Sevbitov, A., Voronkova, O., & Vasyutkina, L. (2020). Fiscal Goals of Regulating the Activities of the Institute of Controlled Foreign Companies in the Digital Economy. *Entrepreneurship and Sustainability Issues*, 8(2), 972-983. doi:[http://doi.org/10.9770/jesi.2020.8.2\(59\)](http://doi.org/10.9770/jesi.2020.8.2(59))
- Faúndez, A. (2018). El problema del concepto actual de establecimiento permanente en los convenios de doble tributación internacional frente a los nuevos desafíos fiscales en la economía digital. *Revista chilena de derecho y tecnología*, 7(1), 155-173. doi:<https://dx.doi.org/10.5354/0719-2584.2017.48223>
- Faúndez-Ugalde, A., Vidal , A., Olguín, A., & Molina, F. (2021). Tributación en la economía digital: Propuestas impulsadas por la OCDE y el impacto frente a los principios rectores de todo sistema tributario. *Revista chilena de derecho y tecnología*, 10(1), 9-28. doi:<https://dx.doi.org/10.5354/0719-2584.2021.53385>

- INEC. (2021). Obtenido de Tecnologías de la información y comunicación: https://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/Estadisticas_Sociales/TIC/2022/202207_Tecnolog%C3%ADa%20de%20la%20Informaci%C3%B3n%20y%20Comunicaci%C3%B3n-%20TICs.pdf
- Jaramillo, N., Pérez, M., & Ulloa, M. (2020). La fiscalidad del Comercio Electrónico en el contexto tributario ecuatoriano. *Quipukamayoc*, 28(57), 67-74. doi:<http://dx.doi.org/10.15381/quipu.v28i57.18062>
- Jorratt, M. (2020). Experiencias internacionales en la tributación de la economía digital. *United States of America*. doi:<http://dx.doi.org/10.18235/0002449>
- Mukherjee, S. (2020). Taxing the ‘Un’Taxed Digital Economy with a Focus on India: Decoding the Outsourced Holding Company Model. *Digital Business Strategies in Blockchain Ecosystems*, 631–647. doi:https://doi.org/10.1007/978-3-030-29739-8_30
- OECD. (2023). *Apoyo a la digitalización de las administraciones tributarias de los países en desarrollo*, OECD, París. Obtenido de <https://www.oecd.org/tax/forum-on-tax-administration/publications-and-products/apoyo-a-la-digitalizacion-de-lasadministraciones-tributarias-de-los-paises-en-desarrollo.pdf>.
- Olbert, M., & Spengel, C. (2019). Taxation in the Digital Economy – Recent Policy Developments and the Question of Value Creation. *ZEW - Centre for European Economic Research Discussion*, 19(10). doi:<http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3368092>
- Pazmiño, J. (2020). Impuesto a la renta en la economía digital. ¿Cuál es la situación del Ecuador? *Iuris Dictio*, 26(26), 105-119. doi:<https://doi.org/0000-0002-1181-5243>
- Rodríguez, K., Ortiz, O., Quiroz, A., & Parrales, M. (2020). El e-commerce y las Mipymes en tiempos de Covid-19. *Espacios*, 41(42), 100-118. doi:10.48082/espacios-a20v41n42p09
- Santos-Assán, A., Díaz-Pompa, F., Cruz-Aguilera, N., Balseira-Sanamé, Z., & Serrano-Leyva, B. (2021). Economía digital: análisis de la producción científica encontrada en Sciencedirect entre 2008-2018. *Ingeniería Industrial*, 42(2), 88-107. Obtenido de <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8517857>

- Sierra, J., Martínez, C., Durán, S., & Castro, R. (2021). Desafíos de la tributación internacional para responder a las necesidades que emergen del comercio electrónico. *Revista Saber, Ciencia y Libertad*, 16(1), 177-188. doi: <https://doi.org/10.18041/2382-3240/saber.2021v16n1.75261>
- Steinberg, F., & Feás, E. (2022). Ideas, intereses e instituciones en la reforma de la fiscalidad de las empresas multinacionales. *Revista De Economía Mundial*(62), 173-190. doi:<https://doi.org/10.33776/rem.vi62.7013>
- Tørsløv, T., Wier, L., & Zucman, G. (2023). The Missing Profits of Nations. *The Review of Economic Studies*, 90(3), 1499–1534. doi:<https://doi.org/10.1093/restud/rdac049>
- Véliz, C., & Carpio, B. (2023). Reformas Tributarias del Ecuador 2020: Un análisis general e impacto económico de esta enmienda. *Polo del Conocimiento*, 8(2), 1603-1621. doi:10.23857/pc.v8i2
- Zambrano-Izurieta, J., Mendoza-Barberán, M., & Farez-Arias, M. (2023). Funcionalidades de la Trazabilidad en el Desarrollo del Modelo de Comercio Electrónico B2C. *Economía Y Negocios*, 14(1), 135–148. doi:<https://doi.org/10.29019/eyn.v14i1.1057>